

POLÍTICA Y PODER ENTRES OBRAS DE RICARDO PIGLIA

POLITICS AND POWER IN THREE WORKS BY RICARDO PIGLIA

Diana Marcela Toro Pardo

dianamtorop@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5921-3017>

Maestranda en Literatura y Estudios Latinoamericanos por la Universität Bern, Suiza.

RECIBIDO	[22/12/2021]	ACEPTADO	[07/02/2022]	PUBLICADO	[18/03/2022]	
Pág. 47 - 68						

RESUMEN

En este trabajo, se eligieron tres novelas del escritor Ricardo Piglia: *Prisión perpetua* (1988), *La ciudad ausente* (1992) y *El camino de Ida* (2012). El propósito fue analizar algunos de los componentes políticos que se encuentran en las obras, tales como los aparatos estatales y los personajes en cuanto que se muestran como sujetos políticos. Para reflexionar en torno a ello, se tomará la teoría política de Arendt (2018) y Han (2016), así como algunos textos críticos del mismo Piglia, en los que delibera acerca de la política y el poder. Con esta investigación, se evidencia que a través de las novelas no solo se constatan los aparatos ideológicos y políticos, sino que estos revelan la idea de contar todos los relatos posibles; en especial, los relatos de los personajes que se encuentran al margen, como los locos, los migrantes o los revolucionarios. Entonces, las novelas harían denuncias serias y elaboradas sobre la violencia, la opresión y la autoridad sin límites, sin que se lleguen a convertir en literatura comprometida.

► Palabras clave

Política; poder; aparato; migrantes; locos, vagabundos.

ABSTRACT

In this work, three novels by the writer Ricardo Piglia were chosen: Perpetual Prison (1988), The Absent City (1992) and Ida's Way (2012). The purpose was to analyze some of the political components found in the works, such as the state apparatuses and the characters insofar as they appear as political subjects. To reflect on this, the political theory of Arendt (2018) and Han (2016) will be taken, as well as some critical texts by Piglia himself, in which he deliberates about politics and power. With this research, it is evident that through novels not only ideological and political apparatuses are verified, but that they reveal the idea of telling all possible stories; especially, the stories of characters who are on the sidelines, such as madmen, migrants or revolutionaries. Then, the novels would make serious and elaborate denunciations of violence, oppression and limitless authority, without becoming compromised literature.

► Keywords

Politics; power; apparatus; migrants; madmen; vagabonds.

INTRODUCCIÓN

En la obra del escritor Ricardo Piglia, se pueden encontrar componentes intertextuales y extratextuales configurados dentro del orden de la realidad política y social que se refieren a la lucha por el poder; es decir, se trata de «guiños» a la política nacional argentina, así como al autoexilio y la revolución.

En ese sentido, lo que se busca analizar en este trabajo son algunos de esos componentes para observar cómo se relacionan entre sí y ver si pueden explicarse dentro de las obras como artefactos independientes, así como intertextualmente. Para esto, se tomarán tres textos del escritor: *Prisión perpetua* (2014) [1988], *La ciudad ausente* (2019) [1992] y *El camino de Ida* (2020) [2012]. Pese a que los textos leídos corresponden a versiones más modernas, es importante tener en cuenta la publicación de las primeras ediciones para el contexto de las obras.

Además de la reflexión sobre los componentes políticos y de poder dentro de las obras, se tomarán algunas referencias del contexto histórico y político de Argentina, así como los textos críticos del escritor. Para ello, se considerará la misma idea del autor cuando indica que «uno solo puede pensar su obra en el interior de la literatura nacional» (Piglia, 2001 [1986], p. 56). Por ende, se pretenderá enmarcar su literatura en un espacio y una época específicos que será imposible obviar. Entonces, es indispensable retomar algunos elementos históricos, sociales y políticos dentro del análisis de las obras.

DESARROLLO

1. Poder y política

«Siendo la ciudad... una pluralidad,
debe conducirse mediante
la educación a la comunidad y unidad.→
Aristóteles. *La política*»
(Arendt, 2018, p. V).

Es necesario comprender dentro de qué contexto se encuadran los términos «política» y «poder», que serán fundamentales para este trabajo.

1.1. Política y poder desde la filosofía y la teoría política

Por un lado, se considera la noción de «política» tal como lo comprende Hannah Arendt, quien se refiere a esta como el intento de «estar juntos y los unos con los otros» (2018, p. 5). De acuerdo con la autora, «la política nace en el *Entre-los-hombres*, por lo tanto completamente *fuera del* hombre. De ahí que no haya ninguna substancia propiamente política. La política surge en el *entre* y se establece como relación» (Arendt, 2018, p. 7).

Todo texto literario con diégesis en el que intervienen de manera directa o no personajes que están organizados en un mundo ficcional se encuentran en ese «estar juntos y los unos con los otros» (Arendt, 2018, p. 5). Por esa razón, se puede hablar de política también en la literatura; pero no solo los personajes pueden dar cuenta de esa política que trabaja Arendt (2018). Además, el discurso del relato —esa yuxtaposición entre las narraciones de las obras de Piglia— plantea un «estar juntos y los unos con los otros» (Arendt, 2018, p. 5), pues las narraciones plasman un juego entre narradores con narradores-autores que no siempre es el mismo y que necesitan convivir en un mismo texto, tal como se expresa a continuación:

La política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible. Misión y fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio (Arendt, 2018, p. 27).

Por otro lado, se halla el concepto de «poder». Para la definición de esta palabra, se tendrá en cuenta lo desarrollado por Arendt (2018) y Han (2016). La primera autora considera que el concepto de «poder» puede aunarse al de «violencia». Esa unión se explica con la premisa de que el crecimiento de los medios de violencia y destrucción no ha sido posible exclusivamente por las invenciones técnicas, sino por la conversión del espacio público-político en la autointerpretación teórica de la Edad Moderna, en la que se expone una realidad brutal diferenciada por su violencia. Y agrega lo siguiente:

Únicamente el progreso técnico ha podido derivar desde el principio en un progreso de las posibilidades de aniquilación recíproca. Allí donde los hombres actúan conjuntamente se genera poder y puesto que el actuar conjuntamente sucede esencialmente en el espacio político el poder potencial inherente a todos los asuntos humanos se ha traducido en un espacio dominado por la violencia. De ahí que parezca que poder y violencia son lo mismo, y en las condiciones modernas ese es el caso. Pero por su origen y su sentido auténtico poder y violencia no sólo no son lo mismo si no que en cierto modo son también opuestos. Allí donde la violencia, que es propiamente un

fenómeno individual o concerniente a pocos, se une con el poder, que solo es posible entre muchos, se da un incremento inmenso del potencial de violencia, potencial que, si es bien impulsado por el poder de un espacio organizado, crece y se despliega siempre a costa de dicho poder (Arendt, 2018, p. 56).

Además, ese progreso técnico servirá al trabajo para comprender los aparatos tecnológicos que aparecen dentro de las novelas de manera aislada. Para que ello se concrete, se hará uso de la intertextualidad. El mismo Piglia explica la importancia de la política en *Crítica y ficción* (1986) al afirmar lo siguiente:

Pienso que todos los grandes textos son políticos. Hay una política en el crimen y una política en el lenguaje y una política en el dinero y en el robo y una política en las pasiones. Y de eso hablan los grandes relatos. Son modelos de mundo, miniaturas alucinantes de la verdad. Como decía Ernest Bloch: «El carácter esencial de la literatura es tratar lo todavía no manifestado como existente». Hay siempre un fundamento utópico en la literatura. En última instancia la literatura es una forma privada de la utopía (Piglia, 2001 [1986], p. 94).

Por su parte, Han (2016) tiene también una explicación del término al haber realizado un análisis que podría ser extratextual, puesto que considera los conceptos ya desarrollados por Arendt (2018). Para Han (2016), el poder se puede dilucidar a partir de su lógica, su semántica, su metafísica, su política y su ética. Esta aclaración es importante para este trabajo, debido a que se tratarán las orientaciones teóricas de la lógica y la semántica del poder especialmente, ya que en su tesis sobre la política del poder ya se toman los postulados argumentados anteriormente por Arendt (2018).

Dentro de la lógica, Han (2016) explica que, aunque no hay un consenso acerca del término, sí puede establecerse que el poder debe definirse como un concepto dinámico, porque que se relaciona con la libertad y la coerción. Dentro de una orientación lógica, se puede inferir que «cuanto más poderoso sea el poder, con *más sigilo* opera» (Han, 2016, p. 11). Para este filósofo, el poder es más espacioso que la violencia. Y esta se convierte en poder cuando se deja más tiempo. Así, podría pensarse que el poder se basa en un «más o menos de espacio y tiempo» (Han, 2016, p. 43). En ese sentido, el poder no se limita a matar, sino que deja vivir. El poder no excluye acción ni libertad. Es «donador» de tiempo y espacio.

De acuerdo con la semántica del poder, habría que señalar que el autor asegura que la violencia pura está en oposición al poder, debido a que el poder se enlaza con un sentido (Han, 2016). Este sentido surge a partir de una correspondencia mutua del contexto o de una continuidad referencial que remite a un sentido con otro. Para explicarlo, pone como ejemplo una palabra al padecer una transgresión. Esto se produciría al vaciarse toda alusión en la palabra. Por lo tanto, se apreciaría una pérdida total de sentido. Y así funcionaría el poder (Han, 2016).

El poder tiene la facultad de incrementar su eficiencia y su estabilidad si está oculto. Se hace pasar por algo cotidiano y obvio. En eso consiste su astucia, pues sin coerción ni amenaza opera sobre el «automatismo de las costumbres» (Han, 2016, p. 68). De acuerdo con el autor, esta facultad no se restringe al siglo XIX: opera en todas las sociedades que muestran cierta complejidad (Han, 2016). Esto quedará en evidencia en las lecturas de las dos obras, tal como se verá más adelante. A propósito de ello, Han menciona: «El sentido social contiene siempre una dimensión de poder y de dominio. En ese sentido se expresan diversos intereses del poder. Al fin y al cabo, el sentido social es el sedimento de un poder que opera simbólicamente» (2016, p. 71). Además, la literatura como un

entramado complejo hace referencia a este sentido del poder simbólico, no solo entre los personajes o las contraposiciones de los lugares, sino por las representaciones que hace de la realidad.

Por último, habría que mencionar que el poder no se inscribe solo en el hábito. Para el autor, la nacionalización de una masa o la formación de una cultura nacional que se produzcan a través de símbolos o narraciones representan en sí mismos una continuidad de sentido de la que el poder se sirve. A ello, agrega lo siguiente: «La fragmentación no es ventajosa para el poder. El establecimiento de una configuración de sentido homogénea y nacional asegura la lealtad de las masas y, por medio de ella, el dominio» (Han, 2016, p. 72). De ello, se puede acotar que la literatura de Piglia tiende a ser precisamente fragmentada y no homogénea; es decir, desde la misma estructura salteada de las novelas, se plantea una contraposición al poder, visto como concepto político.

1.2. Política y poder desde Piglia

El mismo Piglia brinda claves para comprender lo político dentro de su obra, desde allí mismo —como se verá en el análisis—, como también desde otros textos fundacionales de su literatura, como, por ejemplo, sus textos críticos. En el análisis que hace Luis García (2013) sobre el compromiso político de este escritor, muestra su lado más marxista al exponer un argumento fundamental en torno a la literatura y la política. Este consiste en que el arte es una instancia de producción material. Si se afirma eso, toda la literatura es por sí misma un «escenario de la lucha de clases» (García, 2013, p. 55).

En el mismo texto, se dan otras claves para entender la política en Piglia, como en la crítica feroz que se hace hacia el formalismo ruso. Más tarde, esta será una crítica a la estética realista (socialista). Para el autor, hay un problema con la articulación entre literatura y revolución. Esta sería una trampa sin salida, pues, en general, los escritores del realismo —en específico, alude al realismo que proviene de Argentina e, incluso, de América Latina— repiten los presupuestos de la estética burguesa. Le agregan opiniones políticas izquierdistas (compromiso) a la literatura. Para Piglia, salir de esa trampa es esencial. Y esto se podrá lograr a través de Mao, ya que este pensador se opondrá a la corriente dualista o pluralista del marxismo. Para el novelista argentino, debe haber un anclaje entre literatura y revolución que evite la inviabilidad del realismo.

Para lograr salirse de ese realismo, se debe discutir varias veces la nueva función del arte. Con esta actividad, se desplazará el problema del contenido ideológico a las relaciones sociales involucradas en el proceso cultural. Se tendrá que romper las fronteras entre cultura y política, porque el compromiso es una extensión de la cultura. Aquí se encuentra lo importante, pues la literatura para Piglia no debe contener —no por lo menos de una manera diegética— lo ideológico, sino que se debe refuncionalizar el rol de la ideología en la literatura, a través de la reapropiación de las formas. Lo que parece pedir Piglia como crítico, pero también como escritor, es una nueva elaboración de la ideología por medio del discurso, no de la diégesis. Así, la literatura no se convierte en una mera opinión o compromiso, sino que se dota a la misma de una verdadera y nueva poética.

Luis García (2013) comenta el texto de Piglia, «Mao Tse-Tsung: práctica estética y lucha de clases» (1972), para indicar que el autor insiste en el momento social y objetivo de la práctica literaria, aunque con un tono que alude a Walter Benjamin, en el que se destaca la centralidad de considerar al autor como productor, tal como se expresa a continuación: «Se trata de definir al escritor como un productor desposeído de sus medios de producción cuyas tareas (políticas, ideológicas, literarias) son también sociales y están ligadas orgánicamente con la lucha revolucionaria» (García, 2013, p. 62).

Ahora, se puede pensar en los textos críticos de Piglia y cómo brinda señales sobre la construcción de sus obras literarias. Cuando en *Las tres vanguardias* (2016) explica que Benjamin plantea un problema central, él se pregunta acerca de la edificación del género de la novela. Eso es lo verdaderamente importante en Piglia. Los textos del alemán permiten que uno piense en la tensión actual entre narración y novela, pues siempre habrá narración; en cambio, no siempre habrá novela. Al respecto, ¿eso no era lo que hacía Piglia en *Prisión perpetua* y *La ciudad ausente*? Una amalgama de narraciones que al estar unidas uno no puede acertar a decir, plenamente, si son novelas, *nouvelle*, cuentos largos concatenados, crónicas, extractos de periódico, escritos de un diario personal, chismes, historias orales, etc. La elección de incluir en un artefacto textual lo que son muchos tipos de narraciones también tiene un carácter tremendamente político. Se debe recordar a Arendt cuando abordó lo relacionado con la organización en comunidad. Ella sugirió que uno debe «estar juntos y los unos con los otros» (2018, p. 5). Eso se tendría que extrapolar a los textos de Piglia, puesto que esa convivencia no se construye solo a través de los personajes, sino también por medio de la convivencia entre los diferentes tipos de narración, como muchas capas que se superponen unas tras otras, que no parecen tener mucho en común y, sin embargo, necesitan coexistir en un mismo texto. Esas pistas de la narración pueden evidenciarse a partir de quien cuenta, del punto de vista, del destinatario y el motivo.

Más tarde, Piglia explicará que la obra misma dice cómo quiere ser leída y que para saber cuál es el lugar desde donde quiere ser leída hay que saber edificar la poética interna con la que el texto fue escrito. Esto significa preguntarse contra quién se luchó al escribirlo, porque la construcción de una poética supone una lucha con otras poéticas que la anulan. Si la novela o el texto son leídos desde la poética opuesta —a la cual se enfrentan—, no tendría ningún valor.

Al mismo tiempo, el escritor erige un contexto a partir del cual sus textos deben ser leídos. Aunque Piglia clarifica este punto con otras obras literarias escritas por Manuel Puig, Juan José Saer y Rodolfo Walsh, es claro que se podría entender este punto acerca de su propia obra; es decir, que el mismo Piglia consolida ese contexto sobre el cual se debe leer toda su obra¹.

Además, Piglia es claro con respecto a la alianza entre literatura y poder cuando explica que «la literatura es una sociedad sin Estado» (Piglia & Benavides, 2017, párr. 23). Pero, al fin y al cabo, en una sociedad ficcional como tal, se organizan los personajes-sujetos. Eso «da luces» también para comprender la política en los textos que se analizarán para este trabajo.

2. Análisis

En un primer momento, es posible hacer referencia al tipo de texto que se encuentra en las obras de Ricardo Piglia y que se analizarán para este trabajo, como ocurre con *Prisión perpetua* (1988), *La ciudad ausente* (1992) y *El camino de Ida* (2012). Si se tiene en cuenta el «lector modelo», de Umberto Eco (1979), se infiere que hay tres textos que están abiertos. Estos se hallan repletos de elementos que no se dicen —vacíos que el lector debe llenar—. Eso proporciona una libertad inusitada al lector. De alguna forma, leer a Piglia implica salirse de él. El texto no es suficiente. Consiste en una invitación a leer desde otras perspectivas o puntos de vista, de releer y convertirse en un lector «salteado» y asumir esa lectura con la paranoia que implica.

¹ Esto supondría un trabajo mayor. Sin embargo, mi hipótesis es que se podría hacer una verdadera elaboración de Renzi si se leen todas las obras de Piglia y se atienden a la construcción de ese personaje-narrador. Es posible que las respuestas o vacíos de una obra se llenen en otra. Pues parece que las obras conversan entre sí mismas.

Hacer un estudio narratológico de las obras requiere un trabajo arduo y exhaustivo. Esto es causado por los cambios continuos entre la diégesis —en cuanto a tiempo, espacio y personajes— y el discurso —en relación con el modo del discurso, la voz de quien narra y las diferentes focalizaciones—. Además, se debe poner mucha atención en cada uno de esos puntos. A menudo, las acciones no parecen mantener vínculos de ningún tipo. Eso conlleva que se cree un lector obviamente «salteado», pero también ayuda a obstruir la historia y su interpretación se hace más difícil.

En fin, este trabajo intentará hacer una interpretación un poco más general de las obras, considerando, en principio, los temas de política y poder y cómo estos se construyen en la diégesis y el discurso.

El análisis de *Prisión perpetua* (1988), *La ciudad ausente* (1992) y *El camino de Ida* (2012), del escritor Ricardo Piglia, seguirá una estructura conformada por dos partes. La primera se ciñe a los aparatos políticos, los cuales son tomados como «aparatos», en el sentido literal y no solo de manera metafórica. La segunda se basa en tomar en cuenta a los personajes como sujetos políticos; es decir, se hace referencia a los personajes dentro de la novela y su relación con los otros personajes que hacen parte de la realidad social y política de la narración.

2.1. Aparatos estatales y máquinas malignas

Cada uno de los textos por trabajar plantea un universo propio; en algunos casos, difícil de situar en una línea temporal o vincularlos entre sí, debido a que los espacios y los tiempos pueden ser diferentes, así como la tipología textual. Por ejemplo, en *Prisión perpetua* (1988), se pasa de un narrador en 1.ª persona a otro en 3.ª persona, o de un texto narrativo a una noticia, a una entrada de un diario o a textos que se asemejan a la crónica o la noticia periodística. En esos universos, se presentan unos personajes que cohabitan el texto, se alternan y coexisten como en una sociedad. De acuerdo con su forma de introducirse, se encontrará la idea de Arendt de la política, el «estar juntos y los unos con los otros» (2018, p. 5), pues la existencia de los unos depende también de los otros, aunque en un principio no sea tan claro por los saltos.

Con esta primera mirada, se establecerán las relaciones existentes en este apartado sobre las máquinas y los aparatos con la política y el poder.

En *Prisión perpetua*, aparecen varias máquinas. Por ejemplo, esto se observa cuando el padre del «narrador» habla a través de un teléfono y grita lo siguiente: «¡También los paranoicos tienen enemigos!» (Piglia, 2014 [1988], p. 13). En algunos de los breves relatos fragmentados como «La voz cantante» o «Saber vender», se cuenta la historia del padre de Steve por medio del «narrador». Allí se mencionan algunos aparatos, tales como los transmisores o las máquinas de coser, tal como se aprecia a continuación: «Su única preocupación era un transmisor de onda corta que cuidaba más que su alma [...] desde ahí transmitía sus mensajes en inglés e italiano. [...] Cada tanto cambiaba la frecuencia para no ser interceptado por el FBI» (Piglia, 2014 [1988], p. 24).

Tanto en el aparato telefónico como en los transmisores, se halla la idea imperativa de comunicar, decir y dar información. Además, el transmisor siempre se ha asociado con la idea de peligro. Es a través de un transmisor que los barcos y los aviones pueden dar la voz de alerta, así como los revolucionarios pueden dar información clave acerca de su ubicación o lo que necesitan para sobrevivir.

Otro ejemplo aparece en el relato titulado «La cajera». En este, se menciona que «la rubia de la caja se levantaba cada tanto y ponía monedas en la victrola, sin mirar las teclas, de memoria, los ojos en la luz de neón, los mismos discos, una y otra vez» (Piglia, 2014 [1988], p. 25). O, en «Un arte que declina», por medio de Steve, se menciona la historia de un conocido dedicado a la mecánica: «Este amigo había logrado construir un pequeño aparato que alteraba la memoria» (Piglia, 2014 [1988], p. 32).

En estos dos nuevos ejemplos de máquina, se encuentra la idea del recuerdo, de recordar algo ya escuchado (canciones). Quizás esto se haga para no olvidarlo. Y eso conducirá al segundo aparato, que parece un «guiño» a *La ciudad ausente* (1992) y a la máquina de contar historias —siempre de una nueva manera: alteradas.

En *Prisión perpetua* (1988), también se muestra la historia del psiquiatra falso que atendía en un centro telefónico de asistencia al suicida. Esa situación se aprecia del siguiente modo:

A cualquier hora del día lo llamaban hombres y mujeres desesperados que le contaban la historia de su vida. No se trataba de la historia de su vida, en realidad contaban un acontecimiento que, según ellos, había provocado la declinación y la catástrofe (Piglia, 2014 [1988], p. 43).

El psiquiatra grababa todas las llamadas y volvía a escuchar las cintas; es decir, «el relato múltiple de la ciudad. Quería captar el centro de la obsesión secreta de Nueva York» (Piglia, 2014 [1988], p. 44). Frente a ello, uno se encuentra con el teléfono con frecuencia. Aunque, en esa oportunidad, la necesidad de preservación de las historias no tiene únicamente la idea de comunicar, sino que además lleva consigo la concepción de que un suicida no quiere ser escuchado al contar la historia de su vida, sino la imagen de que fue un solo acontecimiento de ella el que los había llevado a la posible destrucción de sí mismos.

Incluso, las máquinas podrían simbolizar el problema de la mala comunicación. Por ejemplo, hay una historia de un convicto que acababa de salir de la cárcel y que tenía la impresión de que afuera la realidad contaba con una banda de sonido mal sincronizada. Eso se aprecia a continuación: «Parecían querer decirle algo que no entendía» (Piglia, 2014 [1988], p. 46).

Si solo se tienen en cuenta los aparatos que aparecen en *Prisión perpetua* (1988) y se organizaran, se podrían establecer dos tipos por ahora. El primer aparato sería el comunicativo, como cuando se trata de un teléfono, un transmisor o una banda de sonido. A través de ellos, se puede emitir información importante, lugares de encuentro o dar señales de vida. Pero también se pueden dar malas sincronizaciones o malentendidos. El segundo tipo de aparato consistiría en la máquina que preservar o alterar la memoria. Estas ayudan a guardar, preservar o replantear la memoria; incluso, a reproducirla, como los aparatos musicales, la radio, la televisión o la máquina de contar historias en *La ciudad ausente* (1992).

En *La ciudad ausente* (1992), se encuentra la máquina de narrar: Elena, quien puede categorizarse bien en el segundo grupo —que ya se ha delineado y del cual se tratará más adelante—. Además, aparece la monstruosa reconstrucción de un pájaro que servía para anticipar tormentas. Este aparato podría clasificarse en el primer grupo, pues al anticipar tormentas tiene el rol de comunicar algo que va a suceder. A pesar de esto, más adelante queda claro que el pájaro ahora no funciona, debido a que «sufre la falta de verdad» (Piglia, 2019 [1992], p. 101).

Más tarde, en el apartado de «La isla», se cuenta un mito en el cual un personaje llamado Nolan construye un grabador de doble entrada, con el cual era posible improvisar conversaciones al usar un sistema de juegos lingüísticos; sin embargo, tres años después, la máquina comienza a combinar las palabras. El pájaro y este grabador podrían verse como un tercer grupo: el de aparatos dañados. En *El camino de Ida* (2012), también aparecen otras máquinas, como la radio que tiene Orión y que podría clasificarse en el primer grupo. Asimismo, podría hacerse referencia a las bombas caseras fabricadas por Munk y que podrían pertenecer a una cuarta categoría, una caracterizada por máquinas que hieren o dañan. Todos estos aparatos se oponen significativamente a otro aparato: el estatal, que, en términos políticos, alude al conjunto de personas y leyes que gobiernan una nación (Real Academia Española, 2022). Contrastan, porque en muchos casos los personajes que poseen los aparatos parecen hacerle frente a ese aparato —el estatal—. Por medio del teléfono y los transmisores, se puede mantener una comunicación entre los sujetos y su realidad o lo que pasa a su alrededor. Gracias a la máquina de contar historias o de preservar la memoria —sin importar que estén buenas o dañadas—, se cuentan los relatos no oficiales o posibles. Es a través de las máquinas para dañar —las bombas— que se establece el argumento para liberar al mundo precisamente del perjuicio que estas ocasionan.

El aparato estatal en *Prisión perpetua* (1988) y *La ciudad ausente* (1992) se puede entender con mayor claridad con la represión que se padece desde la permanencia en una cárcel o la vivencia bajo una dictadura. No obstante, son los aparatos como la máquina de Macedonio, la grabadora y su reproducción infinita los que cuentan las versiones no tenidas en cuenta, las narraciones orales o de quienes se encuentran al margen y que en ocasiones son vistos como locos.

Elena —posiblemente la máquina-aparato más importante de *La ciudad ausente* (1992)— tiene la tarea de preservar los nudos blancos. Según Cristina Iglesia (1996), estos son el sentido de todas las palabras grabadas en la memoria colectiva. Si algo «ilumina» la lectura de las obras de Ricardo Piglia, es precisamente esto: la idea de que los relatos pueden y deben ser poder contados desde todos los puntos de vista. Si se callara algún punto de vista, significaría políticamente el silenciamiento de las realidades posibles; es decir, poner por encima lo textual sobre lo oral. Sin embargo, tanto en *Prisión perpetua* como en *La ciudad ausente*, se le «da cabida» a otros tipos de relatos que parecen más orales. Por ejemplo, la máquina de narrar no es un libro, sino un aparato con voz, aunque paradójicamente el artefacto por el cual se puede ver, reconocer y representar a Elena sea un texto.

Pero la máquina también puede ser vista como un peligro para la humanidad. Si se observa al personaje de Munk en *El camino de Ida* (1992), se recuerda que este se circunscribía dentro de lo que se conoce como «ludismo». En sí, este término es «miembro de cualquiera de las bandas de trabajadores ingleses que destruyeron maquinaria; especialmente, en fábricas de algodón y lana, que creían que amenazaba sus trabajos desde 1811» (Lexico, 2022, párr. 2)².

En la actualidad, se acuña el término «neoludismo» para definir a las personas que se oponen a las nuevas tecnologías; es decir, a las nuevas máquinas. No obstante, no deja de ser contradictorio que el mismo Munk construyera máquinas artesanales (bombas) para llevar a cabo sus ataques.

² La traducción de esta cita es mía. La cita original en el idioma inglés es la siguiente: «A member of any of the bands of English workers who destroyed machinery, especially in cotton and woollen mills, that they believed was threatening their jobs since 1811» (Lexico, 2022, párr. 2).

En *El camino de Ida* (2012), ese aparato estatal está mucho más escondido en el discurso. Así, converge la idea de que el terrorismo se erige desde la individualidad y que, en realidad, no existe una relación entre todos esos sujetos que ponen bombas, estrellan aviones contra torres o entran a las escuelas a matar niños indefensos. Esta diferencia puede notarse en la construcción que hace Renzi del revolucionario. Para ello, se cuida de hacerlo con sus propias palabras, en 1.ª persona y dándole voz a otro autor: Serguei Necháiev. Eso se muestra a continuación:

El revolucionario es un hombre perdido. No tiene intereses personales, ni causas propias, ni sentimientos, ni hábitos, ni propiedades; no tiene ni siquiera un nombre. Todo en él está absorbido por un único y exclusivo interés, por un solo pensamiento, por una sola pasión: la revolución (Piglia, 2020 [2012], p. 124).

Esta idea del revolucionario no se opone a cabalidad a la elaboración que hace Nina sobre el terrorista: «El negador, el destructor, se propone reducir a cenizas el mundo para que surja de sus cenizas un fénix noble y puro» (2020 [2012], p. 125). Ese fénix podría ser la revolución. Al final de *El camino de Ida* (2012), se le «da voz» precisamente a ese terrorista (Munk), que podría ser considerado también un revolucionario, ya sea para humanizarlo, tratar de empatizar con él o entender su razonamiento. Ese pensamiento parece mostrar que el terrorismo en los Estados Unidos no es algo aislado, sino un problema endémico que el aparato estatal pretende individualizar para no abordarlo desde adentro.

Si se analizan estos aparatos desde la organización política de una sociedad, se podría afirmar que la máquina simboliza el objeto de los medios de producción, de un capital físico. En *La ciudad ausente* (1992), la máquina de crear historias está siempre enmarcada en fábricas, talleres o almacenes; en especial, donde trabaja el proletariado. El mayor medio de producción está en el museo, un lugar que generalmente pertenece a lo público, que es un espacio destinado a los trabajadores que mantiene una idea de dominio en los que poseen esa fuerza de trabajo, aunque permanece escondido por culpa de la dictadura. Todo ese trabajo entre los que protegen la máquina de narrar retorna a quienes están deseosos de escuchar las historias no contadas, los relatos no oficiales, las narraciones orales, etc.

Además, la máquina funciona como una unidad de producción. Consiste en una forma de mediar el trabajo humano con el acto mismo de transformación de la naturaleza. Lo peculiar es que esa naturaleza no viene de la tierra, sino del mismo ser humano, de la necesidad de capturar y volver una y otra vez sobre la memoria para que desaparezca o sea silenciada.

En general, los medios de producción sirven para producir los bienes necesarios para la subsistencia del ser humano: propician su alimentación, su vestimenta, etc. En *La ciudad ausente* (1992), esta condición se va más allá, pues se introduce la idea de que los medios de producción no solo están en objetos físicos, sino también en lo que necesita el sujeto como «ser humano»: necesidad de recordar hechos, crear narraciones o establecer vínculos con la realidad que se vive a diario.

Un ejemplo de ello se aprecia en la apropiación de las unidades de producción —en este caso, de la máquina— y que llega a un público específico de manera gratuita. Esto se ve en *El camino de Ida* (2012). Allí se corrobora cómo le regalan una radio a Orión, la condición de la grabadora de una mujer que repite la misma historia, la llegada de Junior al museo y su oportunidad de ver cómo funciona la máquina de narrar (Elena).

Si se toma lo dicho por Han (2016), se entiende el poder en *Prisión perpetua* (1988) como un concepto que no se relaciona tanto con la libertad, porque siempre se está

construyendo la idea de la cárcel como un laboratorio, donde se coarta y se edifica una idea de violencia tan fuerte que los personajes que pasan por ahí no pueden regresar a la libertad sin daños.

En *La ciudad ausente* (1992), es aún más robusto, ya que el poder imperante no opera con sigilo. No «dona» espacio, debido a que la ciudad está vigilada de forma continua. Tanto los espacios como los personajes, son inestables, fragmentados o restrictivos. No se presenta el poder como algo cotidiano.

Por último, en *El camino de Ida* (2012), se presenta el poder bajo estructuras más asociadas con lo dicho por Han (2016). El poder parece manifestarse en la libertad que tienen los personajes de moverse en el mundo narrativo. Los estudiantes son libres de hacer tesis doctorales que sus profesores a veces no encuentran interesantes. Los profesores cuentan con la libertad de poseer tiburones en sus sótanos o un académico solitario siente la libertad de atacar e intentar matar a otros personajes que no van bien con su ideología. Pero, al mismo tiempo, esa libertad genera cierta violencia: algo que según Han (2016) va en contraposición a la misma idea de poder.

Piglia ya había establecido con claridad lo que él consideraba político dentro de la literatura. Se va construyendo esa idea de que la literatura misma con su estética requería una técnica —tanto de forma como de contenido—. Consistía en una unidad de producción (en términos políticos), que, como tal —dentro de un sistema social—, era un acto de trabajo humano que podía transformar la naturaleza y suplir esa necesidad del ser humano de subsistir a través de la memoria. El libro mismo como artefacto, así como la máquina de hacer historias, son aparatos políticos en tanto que se producen por sujetos que están inmersos en los medios de producción. Desde una idea que acota a Walter Benjamin, es necesario no solo capturar esos medios de producción, sino reapropiárselos para modificarlos o «refuncionalizarlos» —como ya lo mencionó Piglia en algún momento.

El tema que surge con respecto a los aparatos es el poder del lenguaje para crear y definir la realidad: la versión oficial de la historia del Estado, una máquina que crea historias que se convierten en realidad, los intentos de la policía por controlar el flujo de información, un mundo en el que la gente cuenta historias en un intento de reescribir esa misma historia o de evitar que otros la escriban por ellos.

Debe recordarse que *Prisión perpetua* fue publicada al final de la década de los ochenta, una etapa en la que Argentina había regresado a la democracia. Allí fue normal que la literatura, fuera comprometida o no, mostrara explícita o implícitamente aspectos como la violación a los derechos humanos, la denuncia al aparato estatal dictatorial que había asesinado y desaparecido a miles de personas. En específico, los aparatos ficcionales creados en *Prisión perpetua* (1988) muestran todo el horror vivido años antes. El mismo texto se refiere a lugares, fechas y personajes importantes como Perón, un convicto que sale de la cárcel, un exalcohólico que le gustaba recorrer habitaciones militares, mujeres que salían de psiquiátricos y relatos de exiliados.

Algo similar pasa con *La ciudad ausente*, publicada por primera vez en 1992. Esta obra sigue muy de cerca el fin de la dictadura y pone de manifiesto —con mayor exactitud— la contraposición entre el aparato de la memoria (el intento por no olvidar lo ocurrido) y el aparato estatal que reprime, sigue, enloquece, vigila y coopta todos los medios por los cuales se puede vivir en libertad. Saer (2008), en un análisis que hace de *Respiración artificial* (1980), manifiesta que esa obra y otras posteriores que abordan la dictadura o ese contexto —tanto para *Prisión perpetua* como para *La ciudad ausente*— podrían ser vistas como actos revolucionarios en sí mismas.

Aunque *El camino de Ida* fue publicado mucho más tarde, en 2012, en la obra sí se encuentra cierta memoria del pasado. El «narrador» está contando la historia de una manera retrospectiva y siempre se refiere a un momento indefinido anterior, tal como se muestra a continuación: «En aquel tiempo vivía varias vidas» (Piglia, 2020 [2012], p. 13). Esta frase contrasta bien con una línea muy similar de *Prisión perpetua*: «Tengo la extraña sensación de haber vivido dos vidas». Ante ello, ¿acaso es el mismo «narrador» en los dos textos quien da una pista sobre el tiempo? La alusión a *El camino de Ida* (2012) está en pasado, mientras que la que se hace a *Prisión perpetua* (1988) está en presente. Esto se debe a que quizás las dos novelas se refieren al mismo instante, así tengan más de 20 años de diferencia entre la publicación de un texto y otro. Igualmente, si se tienen en cuenta ciertas alusiones que hablan de ese «narrador»-Renzi (narrador-autor y alter ego)-Piglia y se mira la biografía del autor, se descubre que él comenzó a trabajar en los Estados Unidos a partir de 1987, justo unos años después de que Argentina retomara la democracia. Renzi también menciona fugazmente épocas o movimientos políticos argentinos como el peronismo: «Les haría falta un poco de peronismo a los Estados Unidos» (Piglia, 2020 [2012], p. 38).

Por lo tanto, las tres obras tienen ciertas referencias textuales que permiten poner el tiempo de la narración —en especial, el de la diégesis— en el límite entre la dictadura y la democracia o, como mínimo, hacen mención explícita a este momento histórico de Argentina.

2.2. Los personajes como sujetos políticos

Los personajes también tienen mucho que expresar en esta idea de la política y el poder dentro de las tres obras literarias. Casi podría decirse que muchos de estos sujetos pertenecen a arquetipos que son transgredidos por *Prisión perpetua* (1988), *La ciudad ausente* (1992) y *El camino de Ida* (2012). En algunos casos, esta situación modificará el estereotipo del sujeto revolucionario, el académico o, incluso, se le da una relevancia inusitada a personajes que se encuentran al margen y que prototípicamente no deberían ser notables —personajes terciarios, si se quiere—. No obstante, en las obras de Piglia, si se les presta la atención merecida, tienen mucha más importancia de lo que se pensaría.

2.2.1. Los sujetos que están al margen

Para este trabajo, me gustaría mostrar algunos personajes que están en los bordes y que tienen cierta relevancia dentro de las obras, pero que, en general, hacen parte también de esa primera hipótesis: la idea de que no son personajes individuales, sino síntomas (huellas de algo más grande).

A pesar de que solo se trabajará con cuatro de esos personajes, habrá que aclarar que en obras como *Prisión perpetua* (1988) hay otros personajes que no necesariamente se manifiestan como revolucionarios, académicos, migrantes, locos o vagabundos. Están los ejemplos de asesinos, convictos, exalcohólicos, hombres que han estado por mucho tiempo en prisiones federales, agentes dobles y suicidas. La mayoría de ellos se encuentran en los Estados Unidos. Este espacio podría entrelazarse muy bien con *El camino de Ida* (2012), que tiene lugar en el mismo país. En *Prisión perpetua* (1988), se ejemplifica con mayor claridad lo que enuncia el «narrador» de *El camino de Ida* (2012). En realidad, todos estos sujetos-personajes que parecen ser tan individuales y únicos no lo son tanto; más bien, son individualizados por el Estado. Si estas patologías comenzaran a unirse, se podría llegar a la conclusión de que no son criminales o personajes al margen sin ningún lazo; sino que, por el contrario, solo son la manifestación de una situación habitual, constante y endémica de la sociedad estadounidense o de la sociedad en general.

2.2.1.1. El revolucionario

Si se hace alusión a la política, la revolución o el poder, es imposible no notar que en las obras de Piglia aparece un revolucionario o una referencia a este —a veces directa o indirectamente—; es decir, se alude a un partidario de la revolución en curso, pero también a un alborotador del orden, un sujeto que quiere cambiar la organización política que impera o acabar con el poder.

En *Prisión perpetua* (1988), se muestran dos personajes revolucionarios de los que quisiera hablar como mínimo. Primero, se trata del padre del «narrador», un hombre que «había estado casi un año preso porque salió a defender a Perón en el 55» (Piglia, 2014 [1988], p. 13). Además, se encuentra el caso de una mujer que roció a su marido con nafta y le prendió fuego. A simple vista, la mujer no parece tener nada de revolucionaria; no obstante, más tarde, el narrador anuncia lo siguiente³:

Los maridos en Arkansas deben ser ejecutados por el modo autocomplaciente con que someten y avasallan a sus cónyuges. [...] El carácter natural de ese sometimiento sólo puede ser alterado con un acto de violencia. Por lo tanto, los crímenes pasionales cometidos por mujeres son una versión concentrada del ansia de libertad que late sofocada en los oprimidos de cualquier sociedad. Estos asesinatos femeninos son la realización de las esperanzas secretas de miles de personas (Piglia, 2014 [1988], p. 29).

En *Prisión perpetua* (1988), la elaboración de estos revolucionarios podría apreciarse desde dos puntos de vista, teniendo en cuenta las pequeñas pistas que deja el «narrador» sobre ellos. Con respecto al padre revolucionario, es muy clara la crítica del «narrador» acerca de esa idea revolucionaria del padre y sus consecuencias. El «narrador» vive esa revolución, ese tener que irse a la fuerza de la ciudad, como un destierro, tal como se expresa a continuación: «No quería irme del lugar donde había nacido, no podía concebir que se pudiera vivir en otro lado y de hecho después no me ha importado nunca el lugar donde he vivido» (Piglia, 2014 [1988], p. 15). El vínculo que tiene el «narrador» desde este acontecimiento es que esa revolución del padre es la que lo aleja de su primer hogar.

Pero no necesariamente la idea del revolucionario simboliza algo negativo, pues en el segundo ejemplo —en el caso de la mujer— se sintetiza la idea de que ella es solo el reflejo de la esperanza de subvertir el poder y del ansia de libertad. De hecho, el narrador utiliza la combinación de verbo modal, más el infinitivo «deber ser», como una afirmación de las consecuencias normales o «naturales» por las que los personajes se rebelan contra el poder del «avasallamiento». Esto anterior se puede asociar perfectamente con Han (2016) cuando menciona que el poder se relaciona con la libertad. En efecto, los personajes revolucionarios de esta y los demás textos de Piglia se encuentran en la búsqueda de su libertad, ya sea como una necesidad de querer salir de la prisión, la familia, las decisiones, la dictadura o los medios coercitivos para poseer la libertad de relatar aquello que no ha sido contado.

En *La ciudad ausente* (1992), los personajes revolucionarios están mucho más claros y definidos. Asimismo, el espacio de la ciudad se configura como un centro de vigilancia con sus respectivos límites, como si fuera un panóptico (Foucault, 1975) del que no se puede salir, como son las cárceles. Estos personajes se esconden, buscan defender

³ Me refiero a ciertos casos de narrador y no de «narrador», pues en algunos apartados del texto no se sabe con certeza quién es el que habla. Se podría suponer que se trata del «narrador» (en general, este se encuentra en 1.ª persona) o de cualquier narrador-personaje, que podría ser Steve o alguien en 3.ª persona u omnisciente.

la máquina de contar historias, quieren relatar esas historias que provienen de allí. Los personajes que se encuentran al margen o que son tratados como locos y prostitutas pueden constituirse también como revolucionarios; por lo menos, para los que ostentan el poder.

Por ejemplo, se puede reflexionar en torno al caso de Junior —probablemente, el personaje que atraviesa toda la obra—. Como periodista, él está en la búsqueda de una historia que debe ser contada. En la novela, Junior intenta resolver el enigma de Elena, la máquina de contar historias. Junior es tomado como un revolucionario en la medida en la que está haciendo algo prohibido para el régimen, porque debería estar contando única y exclusivamente las noticias que le sirven al poder y no a las que están intentando alterarlo. En ese sentido, la focalización sobre quién es el revolucionario y quién no depende mucho de quién mira.

Junior no cumple con el arquetipo de héroe que en medio de una aventura encuentra la verdad de la historia y, al mismo tiempo, de su propia vida. Es un simple periodista que se convierte en investigador. Va tras una historia que cree que puede escribir, pero no parece estar tratando de enfrentar el terror estatal. Después de la reunión con Lucía en el hotel Majestic, él deja claro que lo importante es la historia en sí y no lo que han tenido que vivir y sobrevivir los personajes. Aunque sí es evidente que las cosas que escribe Junior para el periódico *El Mundo* sí son el tipo de textos que mantienen o tienen la función de proteger la memoria de lo que ha ocurrido.

Alrededor de Junior se va consolidando un camino con muchos otros personajes que no perduran en el relato; más bien, son eslabones. Quienes cuentan una breve parte de su historia ahondan precisamente en el discurso, la contraposición campo-ciudad, los relatos de muertos y desaparecidos, así como el acecho que vive una sociedad compleja. Todos ellos parecen estar trastocados o locos. Siguiendo este camino y las pistas que dejan estos personajes, Junior podrá llegar al museo, al interior de la máquina, a la necesidad de protegerla y a la isla.

En *La ciudad ausente* (1992), queda la duda de que si Elena es también un personaje-máquina revolucionaria. En caso de que se la reconozca como tal, se está afirmando que es simplemente un objeto que preserva la memoria. En esta oportunidad, los personajes revolucionarios serían quienes construyen la máquina de narrar: Macedonio y el ingeniero. No obstante, al seguir la lectura del texto, es imposible no ver a Elena como una humana, porque ella está comunicándose con continuidad, hasta el punto de hablar de sí misma: «Ha empezado a hablar de sí misma. Por eso la quieren parar. No se trata de una máquina, sino de un organismo más complejo. Un sistema que es pura energía» (Piglia, 2019 [1992], p. 96). Ante ello, ¿qué sería lo que molesta tanto al poder de la máquina? Pareciera que lo que incomoda no es que la máquina sea un relato mil veces repetido, sino que Elena hable de sí misma y singularice el horror de lo que está contando. Al hacerlo, se le «da voz» a una víctima, se le atribuye nombre a la atrocidad y, por ende, es allí donde la justicia puede actuar.

En *El camino de Ida* (2012) —como ya se mencionó antes—, se encuentra una idea de la relación entre revolución y terrorismo: Thomas Munk. ¿Cómo se puede categorizar a este personaje? ¿Es un terrorista o un revolucionario? Ya la definición de terrorista puede «dar luces» en torno a cómo trabajar este problema, pues no hay un consenso acerca de su acepción. Ni la ONU ni la Amnistía Internacional tienen clara una definición de terrorismo o terrorista. De hecho, medios de comunicación como la BBC han extraído la palabra «terrorismo» de sus textos y sus noticias, según Henry Torres (2010). Todo ello revela que no hay un acuerdo semántico con respecto al término. La discusión es difícil, puesto

que Munk tiene una base ideológica, «Manifiesto sobre el capitalismo tecnológico», en el que se definía al capitalismo como «un organismo vivo que se reproducía sin cesar, un *mutante darwiniano*, [...] que en su transformación tecnológica anunciaba el advenimiento de formas culturales que ni siquiera respetaban las normas de la sociedad que las había producido» (Piglia, 2020 [2012], p. 131).

Siguiendo sus mismos preceptos ideológicos, Munk atacó a un sujeto que trabajaba en la fusión de sistemas digitales y biológicos que permitirían la intervención retrospectiva en millones de ADN. También arremetió contra un matemático que laboraba sobre la lógica inestable de la información en series abiertas, contra un estudiante de Ingeniería, un científico encargado en un proyecto secreto, un protegido por el Estado, etc. Como se observa, en general, son atentados que siguen la lógica de su ideología, tal y como lo haría un revolucionario que busca el establecimiento político, social y económico de sus convicciones a través de acciones —en muchos casos, violentas.

No es una pretensión de este trabajo la legitimación de la violencia como forma de revolución o terrorismo; más bien, al traer a Munk en este apartado acerca del personaje-revolucionario, el objetivo es contrastar la idea de que no puede definirse con facilidad el límite entre un terrorista y un revolucionario; en muchos casos, depende también de la lógica de la sociedad y —de nuevo— del punto de vista. Como se mencionó anteriormente, lo que manifiesta *El camino de Ida* (2012) e, incluso, *Prisión perpetua* (1988) —que aborda mucho más a los Estados Unidos— es la idea de que siempre está el peligro de que todo puede individualizarse. En ese sentido, la revolución parece ser mucho más comunitaria que el terrorismo. Así, al individualizar a los sujetos que cometen actos violentos, se obvia el fondo de una problemática que siempre es social. El fondo de una revolución podría ser fácilmente la justicia, la equidad y la paz. Entretanto, el fondo del terrorismo podría ser la enfermedad mental, el extremismo, una consecuencia del capitalismo. Y, al interior de estas problemáticas, también se encuentra un síntoma de la sociedad misma. En todo caso, si uno se atiene a la definición de poder de Han (2016), la violencia pura estará en oposición al poder, porque este último aumenta su eficiencia y su estabilidad mientras más cotidiano sea.

2.2.1.2. El migrante

En esta oportunidad, me centraré en dos personajes migrantes dentro de *Prisión perpetua* (1988).

El primer personaje migrante es Lucía Nietzsche, quien se manifiesta en toda la *nouvelle*. Ella es una migrante alemana que llega a Paraguay. En primer lugar, ella expresa la dificultad que tiene de pertenencia, tal como se corrobora a continuación: «Lo único que le interesaba era poder irse y volver a Europa» (Piglia, 2014 [1988], p. 67). Segundo, se muestra un pasado doloroso «a cuestas», pues era hija de un antisemita y nazi, el doctor Förster, además de que su madre había sido encontrada muerta en condiciones extrañas. Tercero, ella cuenta con una enfermedad mental, tal como se revela en la siguiente oración: «Entraba y salía de las clínicas psiquiátricas» (Piglia, 2014 [1988], p. 49). En el caso de Lucía, se presenta la historia de una migrante —o exiliada— con muchas de las características psicológicas que implica un exilio o una migración a la fuerza. La idea del imposible retorno a un lugar ya no es ni puede ser el mismo, así como cuando se padece de depresión o se carece de un lugar que uno sentía propio o donde se sentía ella misma.

El segundo personaje migrante es Steve Ratliff, un neoyorquino al que apodan «el inglés». Él vive en Mar del Plata. Según el «narrador», se trata de un tipo excepcional y que ha servido de motivación para que el narrador se convierta en escritor. Aunque Ratliff se

presenta como un tipo culto y refinado, la verdad es que guarda un secreto. Steve es un apasionado por la cárcel, la novela carcelaria y los relatos de crímenes. Eso se evidencia en el mismo libro: «Para Steve la cárcel es el centro psíquico de la sociedad» (Piglia, 2014 [1988], p. 30), «los convictos son filósofos naturales» (Piglia, 2014 [1988], p. 32) y «la cárcel es una fábrica de relatos» (Piglia, 2014 [1988], p. 33). Más tarde, se introducirá la idea de que Steve tiene un secreto. Este se basa en que su amante Pauline O'Connor había matado a su esposo y, por lo tanto, tenía que cumplir una condena de diez años de cárcel en Argentina. Steve había ido a ese país para esperar a que saliera de prisión (Piglia, 1988).

Con Steve, se evidencia al migrante que ha llegado a otro lugar por decisión propia y no por razones políticas. No obstante, también parece tener ciertas condiciones que lo acercan a la crisis: alcoholismo, desprecio por sí mismo, soledad, la idea del retorno a Nueva York y suicidio.

No resulta fortuito el hecho de que en los dos primeros relatos de *Prisión perpetua* (1988) se muestren a dos personajes que tienen tanta presencia en la *nouvelle* y que, al mismo tiempo, compartan el ser migrantes —personas que sufren con la idea de la pertenencia, de sus problemas de integración en el espacio con los otros personajes y consigo mismos—. Políticamente hablando, se sitúan lejos de la máxima de Arendt, que consiste en «estar juntos y los unos con los otros» (2018, p. 5). En ese sentido, su existencia y su influencia en los otros son indudables. Sin embargo, la propia existencia para ellos mismos no vale tanto.

En *La ciudad ausente* (1992), el migrante está representado en Junior. Él era hijo del inglés míster Mac Kensey —un jefe de estación de ferrocarril— y una chilena que se había escapado con su hija menor y se fue a vivir a Barcelona. Renzi es quien presenta a Junior al decir que era un delirante y un acomplexado como su padre. Junior es quien sigue las huellas que le deja una mujer al teléfono para encontrar y proteger la máquina de Macedonio.

En la novela, también se introducen a otros migrantes —como al ingeniero suizo que ayuda a Macedonio a crear a Elena— o a varios exiliados confinados en una isla como un experimento para enfrentar rebeliones políticas.

A pesar de que la novela plantea un escenario político muy claro de represión y vigilancia, es evidente que en la rebelión —en la fabricación de las narraciones posibles creadas por Elena— nacionales y extranjeros funcionan como un grupo unificado que tiene como fin la construcción de aparatos —la elaboración de otros puntos de vista—. Incluso, tienen la idea de que en el borde del lenguaje es donde se erige la infancia de la memoria. Esta se encontraría vacía, porque se olvida siempre la lengua en la que han fijado los recuerdos. Con ello, se tiende un «puente» fundamental entre lengua y memoria. Esta convivencia de los personajes tanto nacionales como extranjeros es política, ya que la presencia de los unos no parece tener sentido sin los otros. Y es en ese actuar en conjunto que se genera el verdadero poder (Arendt, 2018).

Ahora, si se mira *El camino de Ida* (2012), se nota que varios personajes migrantes. Por ejemplo, Nina es una rusa y profesora jubilada de literaturas eslavas, ya mayor, pequeña, ágil y enérgica. Ella se convierte en una amiga de Renzi. En muchos casos, sus opiniones contrastan con lo que el mismo Renzi piensa. Nina al no ser norteamericana puede mostrar otro punto de vista en torno a la sociedad estadounidense; es decir, su relato, así como el de Renzi, se plantea como una posibilidad de lectura de la sociedad en la ficción. Debe recordarse que uno de los objetivos ya planteados que puede extraerse de las obras mismas es la necesidad de contar todas las narraciones desde varias alternativas.

Políticamente hablando, Nina se opone en muchos casos a los otros personajes migrantes antes vistos. Parece haber escalado socialmente y estar lo suficientemente integrada a la sociedad norteamericana. No obstante, su pasado muestra otras cosas. Nina había sobrevivido a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, mientras escribía su tesis y más tarde tuvo que salir de Rusia por los enfrentamientos entre los revolucionarios izquierdistas y los zares. Ella sentía que desde que había salido de Rusia vivía con el «sabor a ceniza» del destierro en la boca. Es decir, de nuevo, la situación de la migración pone al personaje en la añoranza del lugar que una vez fue el hogar. Además, Nina expresa su descontento por no poder seguir hablando el ruso desde que su esposo había muerto.

La familia de Munk también es migrante, tal como se muestra a continuación: «Hijo de una acomodada familia de inmigrantes polacos» (Piglia, 2020 [2012], p. 147). Era un genio matemático formado en Harvard, sin antecedentes, ni conexiones políticas aparentes, «mortalmente serio» (Piglia, 2020 [2012], p. 148) y solitario. La tercera y cuarta parte del libro se dedican, en especial, a contar la vida de Munk y las relaciones que establece Renzi con Ida y las pistas. Munk, políticamente, representa el plano opuesto a la vida en comunidad expresada por Arendt (2018). Él mismo decide alejarse del contacto con las otras personas y refugiarse en la ficción como un Quijote:

Era una suerte de Quijote que primero lee furiosa e hipnóticamente las novelas y luego sale a vivirlas. Pero era incluso más radical, porque sus acciones no eran sólo palabras, como en el Quijote [...], sino que se habían convertido en acontecimientos reales (Piglia, 2020 [2012], p. 193).

Así como no tiene una vida en comunidad, tampoco podría establecerse que cuenta con un poder desmedido, pues su poder es la violencia y, como bien lo dice Han, «la violencia pura está en oposición al poder» (2016, p. 45).

2.2.1.3. Los locos

La pérdida de la razón —aquello que excede lo ordinario o lo prudente— ha sido un tema trabajado por mucho tiempo en disciplinas como la Psicología y la Literatura. En las tres obras, se hallan siempre personajes que comúnmente —aunque no únicamente— el narrador o los mismos personajes denominan «locos».

En *Prisión perpetua* (1988), el narrador da una pista importante acerca de cómo debe ser leída la cuestión de la locura. Por ello, afirma que «la locura jamás será narrativa» (Piglia, 2014 [1988], p. 43). Si uno se atiene a esta huella, podría aseverar que esos personajes que manifiestan la locura no dejan marcas en la ficción, sino que están expresando una realidad que se distancia de esa ficción. La locura sería un rastro de esa realidad. En esta *nouvelle*, aparecen muchos pequeños apartados en los que se manifiesta un personaje loco. Ratliff convive con una loca. También están los prisioneros de una cárcel como un experimento en el que se les vuelve locos. Lucía Nietzsche está recluida en una clínica psiquiátrica. La misma Lucía explica que su locura no es solitaria, tal como se muestra a continuación: «Mi madre, por ejemplo, [...] era loca y yo soy loca y todas las mujeres de mi familia eran locas» (Piglia, 2014 [1988], p. 68). Se pone a Stevensen como un personaje que podría poseer ciertos rasgos de locura, tal como se revela en el siguiente fragmento:

Encontré por casualidad las pruebas de que, durante todo este tiempo, Stevensen no había hecho otra cosa que vigilarme y espiar mis movimientos. [...] Nadie tiene derecho a usar la vida de nadie en ningún caso, salvo que sea un asesino o un loco. Stephen Stevensen no es un asesino ni es un loco, creo... (Piglia, 2014 [1988], p. 86).

En la *nouvelle*, todos estos personajes tienen cosas en común; por ejemplo, un pasado doloroso o turbulento (Ratliff y Lucía); incluso, los criminales. Esto es debido a que se trata de una acción del pasado la que los ha puesto en la prisión. Otro rasgo concordante es la vida que llevan. Al parecer, la locura pasa de generación en generación, y además se construye a lo largo de sus vidas: en cómo vive cada uno de ellos, ya sea Ratliff, Lucía o Stevensen. En este caso, la prisión funciona como un universo que representa una sociedad, y en ella también se experimenta con los sujetos o los personajes dentro de la ficción —en cuanto a su modalidad como prisioneros.

En el caso de *La ciudad ausente* (1992), es mucho más difícil establecer quién es el cuerdo del loco, porque todos los personajes parecen encontrarse en esa frontera. En especial, las mujeres son presentadas como aquellas que tienen problemas de alcoholismo (Lucía Joyce), que no distinguen la realidad de la ficción (Elena). Asimismo, se muestra a la chica que Junior se encuentra al comenzar la tercera parte de la novela (Julia Gandini)⁴. Todas parecen haber pasado por una institución psiquiátrica, o así las enseña el narrador en 3.ª persona a través de Junior: «Junior pensó que había estado internada y no captaba las referencias» (Piglia, 2019 [1992], p. 78). En la novela, se cimienta una locura como consecuencia de la opresión que sufren los que conviven en el mundo de la novela: están continuamente vigilados, la verdad de lo que pasa debe ser encubierto y sufren una persecución estatal. Entonces, es normal que todo lo que transgrede el orden establecido sea considerado como loco. Sin embargo, es esa condición insana la que ha permitido sobrevivir a la máquina de narrar, con esas posibles historias que no deben ser olvidadas.

Además, la idea del loco en la novela se forma como un discurso político y de poder; puesto que, para los policías y los militares o quien intente callar a la máquina de narrar, todo lo que pertenece a la máquina —todo ese constructo de los personajes que protegen, siguen o buscan a Elena—, es considerado loco. Al designarlos así, se les silencia. De esta forma, se encubre la realidad que esos personajes y la máquina narran, así como se borran las posibilidades de la narración que tanto añora Piglia en *Crítica y ficción* (1986).

Ahora, si uno se enfoca en *El camino de Ida* (2012), se puede entablar una relación intertextual entre esta obra y *Prisión perpetua* (1988), porque, así como la prisión funciona como un lugar para hacer experimentos sociales, las universidades también «han desplazado los guetos como lugares de violencia psíquica» (Piglia, 2020 [2012], p. 31). De hecho, los estudiantes son vistos por el «narrador» como reclutas tensos y a la espera. Asimismo, se le atribuye la siguiente calificación: «Como jóvenes asesinos inexpertos encerrados en una prisión federal» (Piglia, 2020 [2012], p. 31). Por supuesto, la locura también se construye por medio de esa violencia mental que implica estar en una universidad norteamericana.

La locura en la obra parece una consecuencia del mismo sistema social en el que están inmersos. El mismo «narrador» lo indica al afirmar que todo se individualizaba en los Estados Unidos. Allí no existen los conflictos sociales o sindicales. Tampoco hay una solidaridad grupal ante eventualidades sociales. Esta situación es tal como se manifiesta en el libro: «Habitualmente, los que han sido tratados injustamente se suben a la terraza de un edificio [...] con un fusil automático y un par de granadas de mano y matan a todos los despreocupados compatriotas que cruzan por allí» (Piglia, 2020 [2012], p. 38).

Un ejemplo de lo anterior se ve en específico en el personaje de Thomas Munk. Él es un hombre solitario que tiene la idea de proteger al mundo entero o, por lo menos, a su

⁴ Aunque queda claro que Julia Gandini no es su nombre real (Piglia, 2019 [1992], p. 77).

propio país, en cuanto a la relación de las máquinas con la ciencia (la tecnología). Aunque ya se ha hecho alusión al vínculo de Thomas Munk con la revolución y el terrorismo, también puede incluirse esta categorización del loco. En efecto, este actúa por fuera de lo que se consideran parámetros normales o dentro de lo razonable.

En *El camino de Ida* (2012), Renzi también deja pistas, mientras se encuentra terminando la primera mitad del semestre y avanza su corta relación con Ida, tal como se menciona a continuación: «En esos días, como los locos, yo pensaba que todo lo que se decía estaba referido a mi vida secreta» (Piglia, 2020 [2012], p. 58). Si se ha precisado ya con la primera pista que la locura no pertenece a la narración —apreciada como ficción—, esta segunda corrobora lo dicho, puesto que esa vida secreta de Renzi puede ser vista en específico como eso que el narrador siempre calla, porque debe o tiene que hacerlo —pero también podrían ser las marcas autoriales.

Volviendo a la huella que deja el narrador de *Prisión perpetua* (1988) con respecto a la locura, se tendrían personajes que se consideran locos y que son reiterativos en las tres obras narrativas. Ellos parecen hacer una referencia o ser un reflejo deíctico de la realidad por fuera de la novela; por ejemplo, a la realidad política que se vivía —como ocurre con el caso de una dictadura— o a la realidad social que viven algunas colectividades. Estos personajes son la evocación de las consecuencias de esas realidades sociales y políticas.

2.2.1.4. El vagabundo

En el relato «Encuentro en Saint-Nazaire» (Piglia, 1988), el narrador en 1.^a persona cuenta un poco la historia de Stephen Stevensen, un escritor mitad irlandés y mitad polaco, «nietao y biznietao y tataranietao de marinos» (Piglia, 2014 [1988], p. 79), que se dedicaba —cree el narrador— a construir una réplica en miniatura del orden del mundo y a estudiar al propio narrador como si fuera un experimento. Stevensen y el narrador mantienen varios encuentros, paseos y salidas a comer, tal como se comprueba en el siguiente párrafo:

De a poco me fue contando su historia. A fines de 1987 había tenido una crisis, se había convertido casi en un *clochard* inglés. La idea de Stevensen al convertirse casi en un *clochard* era mostrar la facilidad de dejarse estar, de vivir en medio de la indecisión, del dejarse tentar por pararse en una esquina y pedir limosna; o de deambular por las estaciones de tren y dejarse atraer por el tumulto y la expresión desesperada de aquellos quienes tenían una expresión desesperada de los que esperaban en los andenes (Piglia, 2014 [1988], pp. 89-90).

Algo similar sucede en *El camino de Ida* (2012), donde se singulariza la figura del vagabundo y se le atribuye un nombre: Orión. Esta es la estrella más brillante en el firmamento. Eso podría significar una pista en el texto. Se tratará de un personaje que ayuda a «iluminar» la obra. En un principio, no parece ser fundamental para el relato. Es un simple vagabundo con el que Renzi conversa de vez en cuando. Esto ya plantea una huella: la idea de que en el texto escrito siempre hay rastros de oralidad, pues será a través de lo oral que se multipliquen las posibilidades de los relatos.

Orión siempre se comunica en la obra en tiempo presente. El mismo «narrador» lo menciona: «Se ha olvidado de todo y vive el día, en el presente puro. Sufre una imperfección indefinida que le afecta el sentido del tiempo» (Piglia, 2020 [2012], p. 40). Orión representa el ahora, no el tiempo imperfecto ni el indefinido que se encuentran en el pasado. Esa representación del presente se asemeja a otros géneros textuales, como el diario, con un sentido de introspección. Incluso, el presente se podría ver como una señal del discurso de la obra y no de la historia.

Orión no fue siempre un vagabundo. Decían que era un estudiante graduado que de a poco se fue hundiendo en la inactividad y la miseria; sin embargo, nunca pedía limosna, ya que encontraba monedas en la calle. Ese era uno de sus trabajos a lo largo del día, además de «rescatar comida» (Piglia, 2020 [2012], p. 35). Este personaje es la representación del individualismo del que ya se ha tratado anteriormente. También se trata de una consecuencia de la política social; en este caso, de los Estados Unidos, donde la enfermedad y la salud mental —unidas a la pobreza— causan la marginalización de los sujetos.

Además, el vagabundo se relaciona con Hudson y su idea de la vida libre, del desprecio a la utilidad y al dinero. En Hudson, una de las estudiantes de doctorado, Raquel, menciona que hay también muchos mendigos. Ella afirma lo siguiente:

Los vagabundos y los mendigos han visto pasar, sentados en el borde del camino, siglos de historia frente a ellos: los imperios caen, se suceden las guerras, cambian las formas políticas y los sistemas económicos, pero siempre hay alguien que mendiga y vaga por las calles envuelto en trapos (Piglia, 2020 [2012], p. 120).

Entonces, el vagabundo podría ser tomado como el único testigo de la historia. Ellos también son quienes brindarán posibilidad a los relatos para ser la materia prima para crear la máquina de narrar, que es la oral. De hecho, Orión posee ciertas semejanzas con Elena, pues se menciona que hablaba siempre con metáforas, como si vivir en la calle le hubiera afectado el lenguaje y lo llevara hacia la alegoría. En ocasiones, tal y como se muestra en «La loca y el relato de crimen», hay que aprender a leer entre líneas esas narraciones inconexas y sin un aparente sentido.

Tanto el vagabundo como los locos y los migrantes, son personajes que están al margen de la sociedad —en los límites—. Son apreciados políticamente como lo que no funciona, lo que hay que esconder o callar. No obstante, los tres construyen nuevos sentidos dentro de las obras. Se resemantizan en los relatos. Se les da el poder de entablar también sus propios relatos. Se les nombra y se les proporciona voz. Asimismo, al situarse en los límites, representan un mundo de lo otro —de aquello que está tanto por fuera como por dentro— y borran las fronteras en el cruce.

CONCLUSIONES

En *Prisión perpetua* (1988), *La ciudad ausente* (1992) y *El camino de Ida* (2012), se erigen elementos que dejan ver la forma de convivir y moverse de los personajes a través de las obras, ya sea desde el poder o la política. Esto se evidenciará tanto en la diégesis como en el discurso.

Se tomaron dos ejes para la discusión como punto de análisis. Uno se refería a componentes no vivos, como los aparatos y las máquinas dentro de las obras narrativas. En ellas, se pudo notar que funcionan bajo diferentes perspectivas; en general, los aparatos sirven a la comunicación, aunque esta no siempre sea en directo, sino diferida y por máquinas que permiten preservar y alterar la memoria. En especial, me he centrado en estos dos aparatos, debido a que son los que más se evidencian, pero también porque son los que se asocian mucho más con la poética de Piglia: la idea de contar todos los relatos posibles, los orales, los escritos y los de los personajes que están al margen.

Es imposible no hacer un nexo; además, con el Estado, su política y su poder. Pues las máquinas fácilmente pueden ser una alegoría al aparato estatal y a su funcionamiento, así como una contraposición entre estas máquinas que sirven para dar otras versiones de

los hechos para que esos sujetos al margen se comuniquen como una manera de hacer frente al poder.

Para revisar a los personajes que están al margen, se elaboró un panorama que dio cuenta de los más importantes en las obras. Así, uno se encontró con cuatro grupos: los revolucionarios, los migrantes, los locos y los vagabundos, a pesar de que no eran los únicos.

Con respecto a los revolucionarios, se encontró que las obras siempre crean una tensión entre los personajes revolucionarios que también pueden ser apreciados como anarquistas o terroristas. Tanto política como literariamente hablando, esta distinción es problemática, ya que depende del punto de vista de los personajes o lo que deja saber el narrador. Piglia es un as en esto. Es difícil delimitar en las obras los límites entre la realidad y la ficción. No obstante, sí hay actitudes que revelan las consecuencias de la desigualdad, así como de lugares de opresión, como las cárceles, la familia, las universidades o el mismo sistema político que fabrican las obras narrativas.

Debido precisamente a la coacción o la opresión que sufren los personajes dentro de las narraciones, uno se topa con migrantes, locos y vagabundos. Estos tres —a diferencia del revolucionario— no cuentan con «salidas» claras, pues son continuamente señalados por el orden que impera, además de tener realmente enfermedades como consecuencia de esa opresión o simplemente ser obviados e invisibilizados. Entretanto, el revolucionario es «una piedra en el zapato», que el orden debe desaparecer. Ya ha sucedido eso con los migrantes, los locos y los vagabundos.

Estas posibles interpretaciones acerca de las tres obras de Piglia se desmarcan a cabalidad de lo que él denomina críticamente una «literatura comprometida» o aquella literatura que es propagandística. Si bien se pueden extraer conclusiones de la política y el poder en las obras, estas no se encuentran textualmente en la obra. Se debe ir más allá, así como hacer inferencias y analogías para poder comprender esos elementos.

Cada obra literaria funciona también como un Estado. Las narraciones son elegidas y centralizadas en ese Estado-obra por un narrador-autor. Ya Piglia lo dejaba muy claro en *Crítica y ficción*, tal como se muestra a continuación: «Cuando se ejerce el poder político se está siempre imponiendo una manera de contar la realidad» (2001 [1986], p. 35). Además, lo evidencia al argumentar lo siguiente: «El Estado es una máquina de hacer creer» (2001 [1986], pp. 84-85). A ello, se puede añadir que la literatura también cumple ese rol. Pero Piglia añade que no hay una historia única y excluyente que circule en la sociedad. En ese caso, se podría agregar que no hay una historia única en el entramado de la novela. De hecho, lo que demuestra cada obra es la posibilidad de narrar desde la inclusión, desde muchos puntos de vista, incluso, desde la contraposición escritura y la oralidad.

Tanto los aparatos como los personajes al margen —así como la construcción de las obras mismas en donde se conjugan relatos que parecen más orales, que parecen salidos de un diario o un periódico—, hacen de la obra de Piglia un espacio narrativo en donde surgen las historias no contadas, las historias posibles y las resemantizaciones de modo salteado. Ante ello, ¿qué podría ser más político que «darle voz» a los silenciados? En este sentido, las obras pueden ser tomadas como artefactos de denuncia y retribución a la deuda histórica argentina. La denuncia adquiere mayor sentido cuando se sabe que en Piglia lo que no se dice directamente es lo más importante.

REFERENCIAS

- Arendt, H. (2018). *¿Qué es la política? Comprensión y política*. Ciudad de México: Partido de la Revolución Democrática. <https://bit.ly/3pUxcwa>
- Eco, U. (1993) [1979]. El lector modelo. En U. Eco & R. Pochtar, *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo* (3.a ed.) (pp. 73-89). Trad. de R. Pochtar. Barcelona: Editorial Lumen. <https://bit.ly/3qPBLai>
- Foucault, M. (2002) [1975]. *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión* (1.a ed.). Trad. de A. Garzón. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. <https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf>
- García, L. (2013). Ricardo Piglia lector de Walter Benjamin: compromiso político y vanguardia artística en los 70 argentinos. *Iberoamericana*, (49), 47-66. <https://doi.org/10.18441/ibam.13.2013.49.47-66>
- Han, B. C. (2016). *Sobre el poder*. Barcelona: Herder.
- Iglesia, C. (1996). Crimen y castigo: las reglas del juego. Notas sobre La ciudad ausente. *Filología*, (1-2), 95-104.
- Lexico (2022). Luddite. En J. Simpson (Ed.), *Oxford English Dictionary* (3.a ed.). Oxford: Oxford University Press. <https://www.lexico.com/definition/luddite>
- Piglia, R. (1972). Mao Tse-Tsung. Práctica estética y lucha de clases. *Los libros*, (25), 22-25. <https://ahira.com.ar/wp-content/uploads/2018/07/025.pdf>
- Piglia, R. (1980). *Respiración artificial*. Buenos Aires: Editorial Pomaire.
- Piglia, R. (2001) [1986]. *Crítica y ficción*. Barcelona: Anagrama.
- Piglia, R. (2014) [1988]. *Prisión perpetua*. Barcelona: Penguin Random House.
- Piglia, R. (2016). *Las tres vanguardias: Saer, Puig, Walsh*. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.
- Piglia, R. (2019) [1992]. *La ciudad ausente*. Barcelona: Penguin Random House.
- Piglia, R. (2020) [2012]. *El camino de Ida*. Barcelona: Penguin Random House.
- Piglia, R. & Benavides, O. (2017). «La literatura es una sociedad sin Estado»: una entrevista a Ricardo Piglia por Oriele Benavides. *Latin American Literature Today*, 1(1). <https://bit.ly/3eYXhE4>
- Real Academia de la Lengua Española (2022). Aparato. *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*. <https://dle.rae.es/aparato>
- Saer, J. J. (2008). Historia y novela, política y policía. En J. Carrión (Coord.), *El lugar de Piglia: crítica sin ficción* (pp. 158-161). Barcelona: Candaya.
- Torres, H. (2010). El concepto de terrorismo, su inexistencia e inoperancia: la apertura a la violación de derechos humanos. *Diálogos de Saberes*, (32), 77-90. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dialogos/article/view/1930>